

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579774>

Раббимова Зарина ,
Студентка, НавГПИ, г. Навои, Узбекистан
Гамбарова Х.Х.,
преподаватель НавГПИ

Мультимедийные технологии неразрывно связаны практически со всеми сферами человеческой жизни. Обучение, развлечения, бизнес - везде они применяются довольно широко. Без них наш мир был бы совершенно другим.

Мультимедия - это взаимодействие визуальной и звуковой информации под управлением интерактивного программного обеспечения с использованием современных технических и программных средств, они объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом представлении.

К особенностям современных мультимедиа относятся:

- использование 3D-технологий, а также голограмм
- активное внедрение систем дополненной реальности
- использование проекторов
- активное взаимодействие с физическими объектами (например, при видео-меппинге);
- максимальное вовлечение пользователей в презентацию (виртуальная реальность)
- разработка и реализация проектов высокой сложности.

Взаимодействие звука, графиков, диаграмм, видео, поданное с помощью качественной мультимедийной системы производит положительное впечатление на аудиторию.

Принято подразделять мультимедийные технологии на линейные и нелинейные. Первые существуют независимо от пользователя. Например, это может быть фильм в кинотеатре или лазерное шоу. Нелинейные подстраиваются под человека и реагируют на его запросы и команды. Пример таких технологий – интерактивная презентация или компьютерная игра.

Также неотъемлемая составляющая всех современных систем мультимедиа - это интерактивность, то есть возможность взаимодействия с пользователем.

Мультимедиа – это средство или инструмент познания на различных уроках. Мультимедиа способствует развитию мотивации, коммуникативных способностей, получению навыков, накоплению фактических знаний.

Мультимедийные технологии можно применять на протяжении всего урока.

Использование средств мультимедиа повышает познавательную активность, дает учащимся возможность выбора, самоопределения.

На этапе словарной работы, необходимой на каждом уроке, познавательные задачи урока (расширение словарного запаса, культуры речи и так далее) решаются на уровне мультимедийных технологий это:

1. Видеодиктанты, фотодиктанты;
2. Электронные тренажеры;
3. Презентации, выполненные в Microsoft Office Power Point.

Видеодиктант позволит проверить, насколько прочно были усвоены слова, изученные на прошлом уроке.

Другой методический прием на уроках русского языка – электронный тренажер, цель которого: формирование орфографических навыков и развитие орфографической зоркости. Но такой вид работы будет продуктивен только тогда, когда каждый ученик работает на персональном компьютере.

На этапе объяснения нового материала, мультимедийные технологии помогут учащимся самим определить тему урока и сформулировать его задачи, вместе с тем, данный метод позволит осознать практическую направленность нового учебного материала, выделив в нем самое главное и существенное. Особенно эффективны на данном этапе: видеофрагменты и презентации.

Видеофрагменты могут быть разнообразны: мультфильмы, кинофильмы, учебные передачи и т.д.

На этапе закрепления изученного материала, мультимедийные технологии помогают решить задачи дифференцированного обучения, самоопределения и самореализации от простого к сложному, от репродуктивного применения знаний до творческого. На данном этапе можно использовать:

Если же работать в мультимедийном кабинете, то на данном этапе урока возможно использовать тренировочные тесты, созданные в программе Microsoft Office Power Point. Такие тесты не только позволят учащимся увидеть и исправить собственные ошибки, но и получить эмоциональную оценку.

Кроме предложенных видов работ, познавательный интерес к предмету можно повысить через использование рекламных видеороликов. Данный методический прием можно использовать в качестве презентации следующего урока на этапе дачи домашнего задания. Учащиеся просматривают видеоролик и самостоятельно определяют не только тему следующего урока, но и материал, который нужно повторить дома.

Последний этап: Этап рефлексии, который тоже осуществляется с помощью возможностей интерактивной доски. Перед вами несколько

изображений, ваша задача – выбрать тот номер, который соответствует вашему настроению.

Использование мультимедийных технологий сделают процесс обучения более ярким, интересным, продуктивным не только для учащихся, но и для самого учителя.

Мультимедийные технологии повышают мотивацию к изучению предмета, развивают у учащихся познавательный интерес. С их помощью можно активизировать работу с одаренными детьми. И самое главное повысить качество знаний по предмету.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Афанасьева, О.В. Использование информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе
2. Григорьева, Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности [Текст].: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. / Г.Г. Григорьева.- М.: Просвещение, 1999.
- 3.